

Engajando os Proprietários de Terras na Restauração da Mata Atlântica do Brasil: Recomendações para a Implementação do PLANAVEG 2025-2028

O Brasil lançou o primeiro Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa (PLANAVEG) em 2017 para promover a participação dos proprietários de terra na restauração florestal. Após um processo de consulta pública e com especialistas, o PLANAVEG foi revisado para o período 2025-2028, e relançado em 25 de novembro de 2024¹. O plano estabelece metas para restaurar a vegetação nativa nos seis biomas brasileiros, incluindo a Mata Atlântica litorânea. No entanto, o sucesso de sua implementação dependerá da adesão e do engajamento das comunidades que têm posse e/ou trabalham nas áreas que serão restauradas.

Este documento sintetiza evidências sobre os fatores que incentivam os proprietários de terras a restaurar e manter florestas regeneradas na Mata Atlântica, oferecendo recomendações para a implementação do PLANAVEG em diferentes paisagens.

Mensagens-chave

- **Proprietários de pequenas e grandes propriedades possuem necessidades, restrições e motivações diferentes para participar da restauração.** Os órgãos responsáveis pela implementação do PLANAVEG devem garantir que as políticas e os incentivos financeiros sejam adaptados a essas diferenças.
- **Grandes proprietários de terra** são mais propensos a restaurar por **pressão legislativa, de mercado e social**. Isso significa incentivar a conformidade com os requisitos da nova Lei de Proteção da Vegetação Nativa (Novo Código Florestal). Seu envolvimento pode ser alcançado por meio de mecanismos de mercado, como sistemas de certificação nacionais e internacionais e integração com sistemas nacionais de cadeia produtiva.
- **Pequenos agricultores necessitam de incentivos econômicos e sociais para aderirem à restauração.** Mecanismos devem garantir **segurança alimentar, autonomia e meios de subsistência, além de melhorias na biodiversidade local, conectividade e serviços ecossistêmicos** (por exemplo, por meio de trampolins ecológicos (stepping stones) - um dos métodos usados para restaurar a conectividade entre habitats). Esses benefícios podem ser alcançados por meio de diferentes tipologias de restauração adaptadas às pequenas propriedades, como sistemas agroflorestais, e requerem redes locais e mercados confiáveis para incentivar opções de subsistência associadas à esses usos da terra.
- A restauração eficaz e justa exigirá o desenvolvimento de mecanismos para garantir a persistência da legislação ambiental e a implementação de iniciativas de restauração ao longo de administrações sucessivas para atender às metas de restauração. Isso inclui: **acordos interpartidários sobre políticas públicas; colaborações aprimoradas entre ciência, governo e sociedade** para aumentar a compreensão dos benefícios dos serviços ecossistêmicos obtidos com a restauração da vegetação nativa em paisagens agrícolas; e **governança inclusiva e focada na comunidade**, aliada ao fortalecimento de capacidades locais, utilizando redes confiáveis para melhorar a cooperação e ampliar as iniciativas de restauração.

Introdução

O reconhecimento internacional da importância da restauração ecológica resultou na formulação de políticas ambiciosas, como o Desafio de Bonn² e as metas de restauração estabelecidas na Contribuição Nacionalmente Determinada (iNDC) do Brasil³. Como parte da Década das Nações Unidas da Restauração de Ecossistemas (2021-2030), a Mata Atlântica foi destacada como uma região emblemática. Embora se trate de um dos ecossistemas com maior quantidade de espécies endêmicas do mundo e providencie serviços ambientais para 200 milhões Brasileiros, 70% da população⁴⁻⁶, a floresta nativa cobre apenas entre 8% e 22% do bioma⁷⁻⁹, tornando-se uma das principais áreas prioritárias para restauração em nível global⁹.

Os recentes esforços para a restauração na Mata Atlântica garantiram seu reconhecimento como um modelo de referência dentro da Década das Nações Unidas da Restauração de Ecossistemas (2020-2030), mas ainda há muito a ser feito¹⁰. A restauração em grande escala exige um alto nível de envolvimento dos proprietários de terras, sendo essencial compreender os fatores que impulsionam essa participação para garantir o êxito do PLANAVERG 2025-2028. Neste documento, reunimos evidências recém-publicadas sobre os elementos que influenciam a adoção de práticas de restauração e fornecemos recomendações embasadas na ciência para a implementação do PLANAVERG, assegurando que as comunidades locais participem ativamente e colham benefícios dessas iniciativas.

Motivações para a Adoção da Restauração

Evidências sobre o que leva os proprietários de terras a restaurar ou proteger a floresta:

- Todos os donos de terra precisam de **apoio financeiro para conseguir recuperar áreas degradadas e mitigar os riscos associados à restauração**^{11,12}. Um estudo mostra que apenas 3% dos proprietários entrevistados que adotaram práticas de restauração usaram dinheiro próprio.
- A restauração só se torna viável financeiramente quando existem **incentivos de mercado** (recompensas financeiras para quem recupera a terra) **estruturados, trazendo mais segurança e estabilidade**^{11,13}.
- A **confiança e a experiência com organizações** que incentivam a restauração, como ONGs (Organizações Não Governamentais), ajudam a motivar os proprietários a participarem¹⁴⁻¹⁸.

Mais estudos são necessários para medir com precisão os benefícios diretos e indiretos que a restauração da vegetação nativa traz para os proprietários de terra e entender como esses benefícios influenciam a decisão de participar de projetos de restauração. Estudos científicos já avançaram na medição dos impactos ambientais positivos da restauração, mas ainda é preciso aprofundar as pesquisas para calcular melhor os benefícios para as pessoas, especialmente para os pequenos agricultores¹⁹. Isso é particularmente importante antes de desenvolver políticas públicas e estratégias de implementação que têm como objetivo a restauração em pequenas propriedades. Sem pesquisas adicionais e um entendimento detalhado do contexto local, há o risco de excluir os pequenos agricultores dos possíveis benefícios da restauração e subestimar os desafios sociais, econômicos e de qualidade de vida das pessoas envolvidas. Isso pode levar a resistência às regulamentações ambientais e dificultar sua aplicação.

Embora existam alguns fatores comuns, as razões que levam os proprietários de terra a participar da restauração variam entre grandes e pequenas propriedades. Por isso, são necessários incentivos políticos e financeiros diferentes para garantir a implementação bem-sucedida do Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa (PLANAVERG) 2025-2028 e alcançar seus objetivos.

MOTIVAÇÕES PARA DONOS DE GRANDES PROPRIEDADES

Donos de grandes propriedades, especialmente aqueles com interesses comerciais, têm maior probabilidade de participar de projetos de restauração e conservação florestal¹⁵. O principal fator motivador costuma ser o **benefício financeiro**, já que a restauração pode ser necessária ou abrir novas **oportunidades de mercado**. Por exemplo, produtores que restauram a vegetação nativa podem ter acesso a **certificações ambientais**, como a **certificação de carbono**, ou **vender produtos agrícolas para mercados que exigem práticas sustentáveis** e alinhadas com a legislação ambiental existente. Por outro lado, há indícios de que proprietários de terras muito grandes, em alguns casos, preferem pagar multas em vez de seguir as regras ambientais¹¹. Isso sugere que, para que a restauração seja mais atrativa, os incentivos financeiros precisam ser fortalecidos e bem estruturados, e que as leis ambientais precisam de estabilidade.

MOTIVAÇÕES PARA PEQUENOS PRODUTORES

Pequenos proprietários rurais, no geral, têm menos chances de se envolver em ações de restauração. Isso acontece porque eles enfrentam diversos desafios, como:

- falta de dinheiro para investir na restauração e custos iniciais elevados;

- riscos financeiros, já que a restauração pode reduzir a área disponível para produção^{11,12}, e;
- falta de conhecimento técnico e mão de obra especializada para manter a restauração¹¹.

A chance de implementação de projetos de restauração em propriedades distantes de cidades e com acesso precário à estradas é até 48% menor¹⁵.

Outro fator importante é a necessidade de uma **renda estável e confiável**. Muitos pequenos agricultores só se interessam por restauração se houver garantia de que poderão vender produtos agroflorestais regularmente^{11,13}. Um exemplo é o modelo de cooperativas de leite, que fazem coletas semanais de produtores. Pequenos agricultores relataram que aceitariam restaurar suas terras se pudessem vender produtos como café, frutas e milho para mercados locais de forma parecida^{11,13,20,21}.

A **segurança da posse da terra** também influencia a decisão de pequenos produtores. Quando os agricultores não têm certeza de que continuarão na propriedade a longo prazo, eles tendem a evitar investimentos em restauração.

Pesquisas realizadas com pequenos agricultores no Pontal do Paranapanema e em outras regiões mostram que o interesse na restauração aumenta quando há opções para diversificar a renda e obter benefícios dos serviços ambientais, como água mais limpa e solo mais fértil^{11,13,22}. No entanto, ao contrário do que acontece com grandes proprietários, a legislação ambiental não é um fator relevante para estimular pequenos produtores a restaurar suas terras. Isso reforça a importância de oferecer incentivos financeiros e apoio técnico específicos para esse público.

Implementação do PLANAVEG 2025-2028

Para cumprir as metas de restauração de forma equitativa, o governo brasileiro deve garantir que a estratégia PLANAVEG 2025-2028 e os mecanismos de implementação sigam 3 recomendações:

- 1. Os mecanismos de implementação e os incentivos financeiros devem ser ajustados para atender às diferentes necessidades, restrições e motivações dos proprietários de terras, considerando as especificidades de pequenas e grandes propriedades.**

- a. As estratégias de implementação devem refletir e incentivar a adoção de **diferentes formas de restauração de florestas nativas** (como sistemas agroflorestais, regeneração em escala de paisagem, conformidade com a APP (Área de Preservação Ambiental), entre outras), **adequadas aos diferentes tipos de propriedade e usos da terra**.
- b. A maioria dos proprietários de terras precisa de **incentivos financeiros** e/ou **apoio para participar de iniciativas de restauração**, mas as características dessas iniciativas devem ser diferentes para donos de grandes propriedades e pequenos produtores. Os incentivos e o financiamento podem vir de diversas fontes, como governos nacionais ou regionais, organizações externas, ONGs, filantropia ou incentivos relacionados a cadeias de fornecimento de commodities, mercados de carbono ou de biodiversidade. Alguns desses recursos serão mais apropriados para grandes fazendas, enquanto outros são mais adequados para pequenas propriedades.
- c. As **normas e os sistemas de certificação dos mercados** relacionados à restauração devem **ser projetados ou adaptados para serem uma opção viável para diferentes tipos de proprietários de terras**. Os pequenos agricultores podem enfrentar barreiras específicas à certificação, como a falta de capacidade para lidar com a burocracia ou o investimento inicial necessário para obter a certificação de produtos orgânicos, além de desafios decorrentes do tamanho menor das propriedades ou do uso de pesticidas nas fazendas vizinhas. As comunidades marginalizadas, por sua vez, correm o risco de ser ainda menos representadas nos mecanismos de apoio financeiro.
- d. O **acesso contínuo e sustentável ao mercado**, assim como a demanda por produtos relacionados à restauração, são essenciais para incentivar a restauração por meio de Sistemas Integrados de Produção. Os proprietários de terras provavelmente não se envolverão se os incentivos e/ou a demanda forem vistos como instáveis ou pouco confiáveis.
- e. O **suporte financeiro e técnico de longo prazo** para iniciativas de restauração, fundamentado em redes confiáveis, é mais eficaz para promover a adoção da restauração, **utilizando canais já existentes**, como cooperativas em comunidades agrícolas, instituições rurais, agências, entre outros.

2. Os mecanismos de implementação da restauração devem favorecer abordagens de governança equitativas, inclusivas e focadas na comunidade

- a. Estratégias bem-sucedidas de implementação de projetos de restauração exigirá a **integração e colaboração entre diferentes agências governamentais** e não governamentais, que representam motivações diversas para a restauração. Por exemplo, o interesse dos pequenos produtores está fortemente ligado à produção de alimentos, autonomia e segurança alimentar. Acordos multipartidários devem ser estabelecidos para apoiar essas iniciativas, como políticas públicas que incentivem a produção sustentável de alimentos dentro de Sistemas Integrados de Produção (como a agrofloresta), ou ainda a Estratégia e o Plano de Ação Nacional de Biodiversidade.
- b. **Os proprietários de terras enfrentam diferentes barreiras burocráticas, regulatórias e psicológicas relacionadas à posse da terra, à segurança fundiária e ao gerenciamento de riscos.** Políticas públicas que incentivem a restauração devem ser integradas aos processos, redes e atores já existentes, a fim de garantir a continuidade da confiança e o fortalecimento de relacionamentos de longo prazo. Essa integração facilitará a compreensão, aceitação e eventual adoção de novas práticas (por exemplo, ONGs podem colaborar com o ITESP, FUNAI, INCRA, entre outros).

3. A capacitação e a construção de confiança são essenciais para melhorar a cooperação e garantir a implementação de estratégias de forma equitativa.

- a. A **capacitação intersetorial** é essencial para a implementação bem-sucedida do PLANAVEG. Agências ambientais e outras instituições governamentais devem levar em conta as diferenças nos desafios de implementação para diferentes grupos sociais e proprietários de terras. Alguns desses desafios podem ser superados ao trabalhar com órgãos que incorporam dentro das suas atividades ações de suporte técnico e capacitação, como programas da ATER (Assistência Técnica e Extensão Rural)
- b. **Colaborações de longa data** com agências governamentais, ONGs, grupos comunitários e outros órgãos são essenciais para a implementação bem-sucedida e inclusiva da ação de restauração.
- c. É necessário investir na melhoria da **capacidade bidirecional entre a comunidade local e os agentes de execução** (órgãos ou entidades responsáveis pela implementação e cumprimento das ações do PLANAVEG). Campanhas de engajamento e conscientização devem ser criadas tanto para os agentes responsáveis quanto para as comunidades locais, com o objetivo de melhorar a compreensão das

leis, incentivos e da implementação do PLANAVEG, adaptando os projetos ao contexto local.

- d. Atenção especial deve ser dada à **redução dos riscos para pequenos proprietários que participam de iniciativas de restauração**, relacionados à falta de compreensão das leis ambientais, capacidade financeira e/ou técnica, e à posse da terra.

Para mais informações: m.mills@imperial.ac.uk

Agradecimentos

O financiamento para este artigo foi fornecido pela The Leverhulme Trust e pelo Imperial Policy Forum.

Sobre Imperial College London, o IPÊ, a USP e a ESALQ

Imperial College London é uma universidade com reputação de internacional em ciência, engenharia, negócios e medicina, e excelência em ensino e pesquisa. Consistentemente classificada entre as melhores universidades do mundo, a Imperial está comprometida em desenvolver a próxima geração de pesquisadores, inovadores e líderes por meio da colaboração entre disciplinas.

O **IPÊ** - Instituto de Pesquisas Ecológicas é uma organização brasileira da sociedade civil fundada em 1992. Atua através de projetos nos biomas Mata Atlântica, Amazônia, Pantanal e Cerrado, aplicando um modelo de conservação que envolve pesquisa, educação e negócios comunitários e sustentáveis. As iniciativas são de ação prática para a conservação da biodiversidade, conectividade da paisagem, desenvolvimento socioeconômico, enfrentamento dos desafios climáticos e apoio à incidência política. Nessa direção, políticas públicas asseguradas são estratégicas para a conservação da sociobiodiversidade.

A Universidade de São Paulo (**USP**) é uma instituição pública de ensino superior mantida pelo Estado de São Paulo, que oferece cursos de graduação e pós-graduação, além de atividades de extensão e pesquisa em diversas áreas. A USP é reconhecida nacional e internacionalmente pela qualidade de seu ensino e pesquisa, e é uma das maiores e mais importantes universidades do Brasil e da América Latina.

A **ESALQ** - Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da Universidade de São Paulo - é atualmente considerada um Centro de Excelência para os cursos de Graduação e Pós-Graduação em Ciências Agrárias, Ambientais, Biológicas e Sociais Aplicadas, sendo reconhecida por seu destacado desempenho científico e técnico.

References

- 1 Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa (Planaveg) 2025-2028. (2024).
- 2 Verdone, M. & Seidl, A. Time, space, place, and the Bonn Challenge global forest restoration target. *Restoration Ecology* **25**, 903-911 (2017). <https://doi.org/10.1111/rec.12512>
- 3 World Bank. Brazil's INDC Restoration and Reforestation Target. (2017).
- 4 Begossi, A., Hanazaki, N. & Tamashiro, J. Y. Medicinal plants in the Atlantic Forest (Brazil): knowledge, use, and conservation. *Human Ecology* **30**, 281-299 (2002). <https://doi.org/10.1023/A:1016564217719>
- 5 Brancalion, P. H., Cardozo, I. V., Camatta, A., Aronson, J. & Rodrigues, R. R. Cultural ecosystem services and popular perceptions of the benefits of an ecological restoration project in the Brazilian Atlantic Forest. *Restoration Ecology* **22**, 65-71 (2014). <https://doi.org/10.1111/rec.12025>
- 6 de Carvalho, R. M. A., Martins, C. F. & Da Silva Mourão, J. Meliponiculture in Quilombola communities of Ipiranga and Gurugi, Paraíba state, Brazil: an ethnoecological approach. *Journal of ethnobiology and ethnomedicine* **10**, 1-12 (2014). <https://doi.org/10.1186/1746-4269-10-3>
- 7 Rezende, C. L. et al. From hotspot to hopespot: An opportunity for the Brazilian Atlantic Forest. *Perspectives in ecology and conservation* **16**, 208-214 (2018). <https://doi.org/10.1016/j.pecon.2018.10.002>
- 8 SOS Mata Atlântica. *Atlas dos Remanescentes Florestais da Mata Atlântica—Relatório Técnico 2017-2018* <<http://mapas.sosma.org.br>> (accessed 01/04/2025).
- 9 Brancalion, P. H. et al. Global restoration opportunities in tropical rainforest landscapes. *Science Advances* **5**, eaav3223 (2019). <https://doi.org/10.1126/sciadv.aav3223>
- 10 UN Environment Programme. *UN Environment Trilateral Atlantic Forest Pact* <<https://www.decadeonrestoration.org/trilateral-atlantic-forest-pact>> (accessed 01/04/2025).
- 11 Joglekar, A. et al. Landholders' engagement in restoring Brazil's Atlantic Forest is linked with livelihood compatibility and legal compliance. *International Forestry Review*, **27**, S1 (2025).
- 12 Tedesco, A. M. *Forest restoration in complex social-ecological landscapes*, The University of Queensland (2024).
- 13 Shennan-Farpón, Y., Mills, M., Souza, A. & Homewood, K. The role of agroforestry in restoring Brazil's Atlantic Forest: Opportunities and challenges for smallholder farmers. *People and Nature* **4**, 462-480 (2022). <https://doi.org/10.1002/pan3.10297>
- 14 Saif, O., Keane, A. & Staddon, S. Making a case for the consideration of trust, justice, and power in conservation relationships. *Conservation Biology* **36**, e13903 (2022). <https://doi.org/10.1111/cobi.13903>
- 15 Pienkowski, T. et al. Spatial predictors of landowners' engagement in the restoration of the Brazilian Atlantic Forest. *People and Nature* **7**, 247-264 (2025). <https://doi.org/10.1002/pan3.10765>
- 16 Davis, A. & Goldman, M. J. Beyond payments for ecosystem services: considerations of trust, livelihoods and tenure security in community-based conservation projects. *Oryx* **53**, 491-496 (2019). <https://doi.org/10.1017/S0030605317000898>
- 17 Metcalf, E. C., Mohr, J. J., Yung, L., Metcalf, P. & Craig, D. The role of trust in restoration success: Public engagement and temporal and spatial scale in a complex social-ecological system. *Restoration Ecology* **23**, 315-324 (2015). <https://doi.org/10.1111/rec.12188>
- 18 Chazdon, R. L., Cullen Jr, L., Padua, S. M. & Padua, C. V. People, primates and predators in the Pontal: from endangered species conservation to forest and landscape restoration in Brazil's Atlantic Forest. *Royal Society Open Science* **7**, 200939 (2020). <https://doi.org/10.1098/rsos.200939>
- 19 Chaplin-Kramer, R. et al. Integrated modeling of nature's role in human well-being: A research agenda. *Global Environmental Change* **88**, 102891 (2024). <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2024.102891>
- 20 Novo, A. L. M. *Islands of dairy in a sea of sugarcane: the future of family dairy farming in Brazil*, Wageningen University and Research (2012).
- 21 Shennan-Farpón, Y. *Restoration pathways for Brazil's Atlantic Forest: finding co-benefits for people and biodiversity*, University College London (2022).
- 22 Lala, M., Durrant, E. & di Paolo, I. Understanding the climate and environmental impacts of smallholder coffee farming in Latin and Central America. (2024).